

LOBBIZM – GR FAOLIYATI TEXNOLOGIYASI SIFATIDA

Ro‘ziyeva Muhsina Sodiq qizi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11387078>

Annotatsiya. Mazkur maqolada lobbichilik fuqarolik jamiyatining to‘laqonli demokratik instituti manfaatlarini birlashtiradigan vosita bo‘lib bormoqda. Respublikadagi mavjud sohalar, hukumat siyosati va rivoji albatta, qonun va qarorlar bilan yo‘naltiriladi, tartibga solinadi. Shunday ekan, bu borada lobbizm alohida texnologiya sifatida juda keng ta‘sir kuchiga ega. lobbizm zamonaviy jamiyatning obyektiv hodisasi, ajralmas qismi ekanligini hammamiz tushunishimiz kerak. Sababi, ijobiy lobbizm tufayli barcha manfaatdor guruhlar, iqtisodiy qudratga ega bo‘lgan shaxslar ko‘rib chiqilayotgan masalalar yuzasidan o‘z fikrini davlat organlariga, siyosiy elita vakillariga yetkazish, o‘z pozitsiyasini himoya qilish kabi huquqlarga ega bo‘lishadi.

Kalit so‘z: lobbizm, texnologiya, korrupsiya, hukumat bilan aloqalar, poraxo‘rlilik, siyosiy qarorlar.

Abstract. In this article, lobbying is becoming a tool that unites the interests of a full-fledged democratic institution of civil society. Existing sectors, government policy and development in the republic are necessarily directed and regulated by laws and decisions. Therefore, in this regard, lobbying as a separate technology has a very wide influence. We all need to understand that lobbying is an objective phenomenon, an integral part of modern society. The reason is that, thanks to positive lobbying, all interested groups and individuals with economic power have the right to convey their opinion to state bodies, representatives of the political elite, and defend their position.

Keywords: lobbying, technology, corruption, government relations, bribery, political decisions.

Аннотация. В данной статье лоббирование становится инструментом, объединяющим интересы полноценного демократического института гражданского общества. Существующие отрасли, государственная политика и развитие в республике обязательно направляются и регулируются законами и решениями. Поэтому в этом плане лоббирование как отдельная технология имеет очень широкое влияние. Нам всем необходимо понять, что лоббирование – это объективное явление, неотъемлемая часть современного общества. Причина в том, что благодаря позитивному лоббированию все заинтересованные группы и лица, обладающие экономической властью, имеют право доводить свое мнение до государственных органов, представителей политической элиты и отстаивать свою позицию.

Ключевые слова: лоббирование, технологии, коррупция, отношения с органами власти, взяточничество, политические решения.

Lobbizm – bu manfaatdor guruhlarning hukumat strukturalari tomonidan qabul qilinadigan qonun va qarorlariga ta‘sir o‘tkazishidir. U siyosiy-huquqiy jarayonlarda asosiy voqea kechayotgan xonadan tashqaridagi xonada rasmiy vakillar bilan norasmiy shaxslarning o‘zaro uchrashib, rasmiy qarorlar qabul qilishdagi siyosiy ta‘sirning o‘ziga xos turi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, rasmiy muhit yoki rasmiy davradagi norasmiy uchrashuv.

Lobbizm “manfaatlar mushtarakligi” yoxud “tazyiq o‘tkazuvchilar guruhi” kabi nomlar bilan insoniyat tarixining barcha davrlarida, ya’ni hokimiyat tizimi shakllana boshlagan zamonlardan beri mavjud. “Manfaatlar mushtaraklar” faoliyatini qadim yunon tarixida ham, xususan, Afina sud idoralarining sud ishlarini yurgizish tajribalarida, qadimgi yunon shaharlaridagi fuqarolar ishlariga doir manbalarda ham kuzatish mumkin. XVI asrda lobbizm so‘zi ibodatxona hovlisidagi aylanib sayr etadigan maydonchani anglatgan. Yuz yillardan keyin Angliyada jamoalar palatasida dam olib, aylanib yuriladigan joyni shunday deb atashgan.

Amerikaning o‘n sakkizinchi prezidenti va uning tarafdorlari kunduzgi ishlardan so‘ng hordiq chiqarish uchun mehmonxonalardan birida, aniqrog‘i, uning dahlizida dam olishni odat qilishgan va bu joy “lobbi” deb atalgan. Shu joyda vazirlar, shuningdek, senatorlar turli toifadagi odamlar bilan uchrashishgan, ularning so‘rovlarini tinglashgan va iltimoslarini amalga oshirishga so‘z berishgan. Yevropada “lobbizm” so‘zi XX asrga kelib, avval Angliyada, keyinchalik boshqa davlatlarda to‘liq iste‘molga kirib ketdi.

XIX–XX asrlarda ko‘p hollarda qudrati va puli bo‘lganlar saylov kompaniyasini qo‘lga olib, o‘zining manfaatlarini nuqtayi nazaridan qonun- qoidalar, huquqiy mezonlarni ishlab chiqarishgan. Misol uchun, Temir yo‘llar kompaniyasi, Rokfeller koni, po‘lat quyish neft kompaniyalari juda kuchli va boy bo‘lganligi uchun ham qonun chiqaruvchi organlar ularning manfaatlariga zid hech qanday qonun hamda qarorlar chiqara olishmagan va bu holat XX asr o‘rtalariga kelib, xalq ko‘tarilishiga, revolyutsiyalarga sababchi bo‘lgan.

Lobbizm – davlat idoralari, qonunchilik, ijroiya, sud hokimiyatlarining mintaqalar iqtisodiyoti ayrim tarmoqlari va sohalarini, korxonalar, ijtimoiy guruhlarini obyektiv zarurat taqozosi bilan emas, balki ma’lum bir manfaatlarini ko‘zlab, ba’zan mansabdor shaxslarni sotib olish yo‘li bilan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan faoliyati. Lobbistlar hokimiyat vakillari qiyofasida o‘z himoyasidagilarga katta foyda beradigan davlat buyurtmalari, kreditlar, yordamlar, imtiyozlar, litsenziyalar olishda, iqtisodiy va tijorat faoliyatida, yangi korxonalar ochish va uni ro‘yxatdan o‘tkazishda, raqobatchilarni sindirishda qulay sharoitlar yaratishda ko‘maklashadi. Lobbizm alohida shaxslar uchun xizmat qiluvchi qonunlar majmui ham deyiladi.

Lobbizm bugungi kunda jamiyat hayoti va insoniyat ongida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Lobbizm mazmun mohiyati jihatidan neytral tushuncha bo‘lib, ham ijobiy ham salbiy ma’noga ega. Jamiyat ongida esa lobbizmga bo‘lgan negativ qarashlar saqlanib qolgan.

Uning ijobiy mohiyati esa shundan iboratki, demokratik jamiyat sharoitida normal, sog‘lom, zarur hayotiy va siyosiy jarayon sifatida qonun va qarorlar qabul qilish jarayonida demokratik institutning tarkibiy qismi sifatida shaxs yoki guruhlar o‘z taklif va mulohazalarini parlament a’zolari yoki hokimiyat organlari vakillari o‘rtasiga tashlaydi.

Uning ijobiy mohiyati esa shundan iboratki, demokratik jamiyat sharoitida normal, sog‘lom, zarur hayotiy va siyosiy jarayon sifatida qonun va qarorlar qabul qilish jarayonida demokratik institutning tarkibiy qismi sifatida shaxs yoki guruhlar o‘z taklif va mulohazalarini parlament a’zolari yoki hokimiyat organlari vakillari o‘rtasiga tashlaydi.

Demokratiya sharoitida lobbizmning ijobiy jihatlariga kengroq e’tibor qaratib, siyosiy institut sifatidagi faoliyatining ta’minlanishi uchun quyidagi jihatlarini targ‘ib etilishi lozim:

– jamiyatdagi ijtimoiy differensiyalashuvning kengayishi, shuningdek, turfa ijtimoiy qatlamlarning vujudga kelishi munosabati tufayli manfaatlarining turfaligini hisobga olish lozimligi;

– qonun va qarorlar qabul qilish jarayonida ochiqlik, demokratik tamoyillarga xos bo‘lgan siyosiy plyuralizm va oshkoralikning ta’minlanishiga erishish.

– hokimiyat vakillari, parlament a’zolari va boshqa rasmiy shaxslar bilan jamiyat a’zolari orasidagi ijobiy aloqalarni rivojlantira borish;

Bugungi kun lobbizmining afzalliklari nimalardan iborat?

Boshqaruv qarorlariga ta’sir qilib, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarini “shakldan chiqmaslik” ka majbur qilish, ma’lum ma’noda ular bilan raqobatlashish, biror-bir qonun loyihasiga ijtimoiy qo‘llab- quvvatlash yoki muxolifat yaratishga yordam beruvchi va siyosatga ta’sir ko‘rsatuvchi vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bilan birga, o‘zida nodavlat ijtimoiy tizim erkinligi tamoyilini aks ettirib, uyushmalar, ijtimoiy tashkilot va qatlamlar, qabul qilinayotgan qarorlarning axborot va tashkiliy bazasini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, lobbizmni vakillik va ijroiya hokimiyati o‘zaro ta’sirlashuvining quroli sifatida olib qarash mumkin va uni murosaga erishishning kengroq vositasi, manfaatlarni o‘zaro muvozanatlash, kelishtirish, o‘zaro foydali hamkorlikning mustahkam yo‘li tarzida ham tushunish mumkin.

Kamchiliklari-chi?Lobbizmining kamchiliklari haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, u milliy manfaatlarning zarari hisobiga xorijiy manfaatlarni imtiyozli ravishda qondirish quroliga aylanishi mumkin, lobbizm ba’zi hollarda davlat organlariga noqonuniy ta’sir ko‘rsatishda o‘tkazgich vazifasini ham bajarishi, natijada, poraxo‘rlik, korrupsiya kabi hokimiyat kuchini yemiradigan illatlar paydo bo‘lishi mumkin. Shu bilan birga, lobbizm mahalliychilik va millatchilikning rivojlanishiga yo‘l ochishi, tor doiradagi manfaatlarni amalga oshirish vositasiga aylanishi, muayyan sharoitlarda lobbistik tadbirlar ijtimoiy adolatsizlik shaklida namoyon bo‘lishi mumkinligi lobbizmining asosiy kamchiliklaridan biridir. Shuningdek, lobbizm zarur boshqaruv qarorlari yo‘lini to‘sadi, jamiyatdagi real manfaatlar emas, balki mansabdorlar manfaatlarini ro‘yobga chiqarishga omil bo‘lishi mumkin. Shu kabi lobbizm kamchiliklari davlat rivoji va jamiyat hayotiga salbiy ta’sirini ko‘rsatmasdan qolmaydi.

Lobbizmga korrupsiya ko‘rinishlaridan biri sifatida ham qarashadi. To‘g‘ri, har qanday lobbini ham korrupsiyadan holi deb ayta olmaymiz. Lobbidan qing‘ir maqsadlar yo‘lida foydalanilsa, u albatta korrupsiyaga aylanishi turgan gap.

Jamiyatning bugungi hayotida lobbizm o‘zining qanday ko‘rinishlari va shakllariga ega? Lobbizm bugungi kunda to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita ta’sir o‘tkazish orqali amalga oshirilmoqda. Bilvosita lobbichilik PR-texnologiyalar bilan amalga oshirilayotgan bo‘lsa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri lobbichilik davlat organlari vakillari bilan bevosita aloqa qilgan holda, siyosatchilar va mansabdor shaxslar bilan uchrashuvlarni tashkil etish va o‘tkazish, Qonunchilik palatasining tegishli qo‘mitalari huzurida, parlament eshituvlarida, plenar yig‘ilishlarda, davra suhbatlarida va hokazolarda ishtirok etish, matbuot anjumanlari, turli uchrashuv va namoyishlar o‘tkazish orqali amalga oshirilmoqda.

Qonun va qarorlar parlament tomonidan qabul qilinadi, parlamentning o‘zi ham o‘zaro raqobatlashuvchi manfaatli guruh vakillaridan tashkil topadi. Parlamentning ichida bevosita lobbi qila olmaslik mumkin, ammo deputat parlamentdan “koridor”ga chiqqanida lobbist uning qulog‘iga qabul qilingan yoki qilinayotgan qonun haqida aholining fikrlarini va shunga o‘xshash muhim axborotlarni yetkazib, qonunga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilishiga undab, lobbi qila oladi. Bugungi kunda bu tarzda quloqqa aytishning ham hojati yo‘q, lobbichilik faoliyati xalqqa

ochiq-oydin tarzda oshkora qilinib, olib borilmoqda. Chunki hozirda lobbistlar rasmiy litsenziyaga ega.

Xulosa qilib aytganda, lobbizm zamonaviy jamiyatning obyektiv hodisasi, ajralmas qismi ekanligini hammamiz tushunishimiz kerak. Sababi, ijobiy lobbizm tufayli barcha manfaatdor guruhlar, iqtisodiy qudratga ega bo‘lgan shaxslar ko‘rib chiqilayotgan masalalar yuzasidan o‘z fikrini davlat organlariga, siyosiy elita vakillariga yetkazish, o‘z pozitsiyasini himoya qilish kabi huquqlarga ega bo‘lishadi. Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy tuzilishini aks ettiruvchi lobbizm bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlarning ko‘pligi jamiyatni, qonunchilik jarayonlarini yanada demokratlashuviga turtki bo‘ladi. Muayyan muammoni hal qilish uchun raqobatdosh variantlar o‘rtasidagi kurash eng yaxshisini tanlash yoki maqbul kelishuvga erishish imkonini yaratib beradi.